

சிஓபிஇ (வெளியீட்டு நெறிமுறைகள் குழு) - ஓர் ஆய்வு A Study on COPE (Committee on Publication Ethics)

முனைவர் த.மகேஸ்வரி, பதிப்பாசிரியர், தமிழ்மொழி மற்றும் இலக்கிய பன்னாட்டு ஆய்விதழ், விருதுநகர், தமிழ்நாடு, இந்தியா.
Dr D. Maheswari, Editor, International Journal of Tamil Language and Literary Studies, Virudhunagar, Tamil Nadu, India.
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-4187-0120>
DOI: 10.5281/zenodo.6368687

ஆய்வுச்சுருக்கம்

வெளியீட்டு நெறிமுறைகள் குழு (COPE) பதிப்பு நெறிமுறைகளின் முறைமையை நிரல்படுத்தி வருகின்றது. வெளியீட்டு முறைகளை திறம்பட நகர்த்தும் நோக்கத்துடன் ஆசிரியர்கள், வெளியீட்டாளர்கள் மற்றும் வெளியீட்டு நெறிமுறைகளில் ஈடுபடுபவர்களுக்காக ஆதரவளிக்க உறுதி பூண்டுள்ளது. சிஓபிஇ (COPE) அணுகுமுறை கல்வி உறுப்பினர்களின் ஆதரவின் மூலம் முன்னேறும் பாதையில் உறுதியாக உள்ளது. மேலும், கல்வி ஆராய்ச்சியில் ஆரோக்கியமான விவாதத்தை வளர்ப்பதும் நோக்கமாகும். 20 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக, சிஓபிஇ (COPE) ஆனது அனைத்து கல்வித் துறைகளிலிருந்தும் உலகளாவிய உறுப்பினர்களை ஆதரிக்கும் வகையில் வளர்ந்துள்ளது. இதழ் முதன்மை ஆசிரியர்கள், வெளியீட்டாளர்கள், கல்வி நிறுவனங்கள், தனிநபர்கள், அறங்காவலர்கள் மற்றும் கல்வி குழுக்கள் உடனான ஆலோசனைகள் மூலம் சிஓபிஇ (COPE) உறுப்பினர்களின் கருத்துக்களுக்குப் பெற்ற பிறகு, அதன் அமைப்பு மற்றும் செயல்பாடுகளை வழிநடத்த சிஓபிஇ (COPE)ன் உபாயத் திட்டம் உருவாக்கப்பட்டது.

தரவுச் சொற்கள்: சிஓபிஇ, வெளியீட்டு நெறிமுறைகள் குழு, ஆய்வு.

முன்னுரை

ஆய்விதழ் சார் பதிப்பு நெறிமுறைகளில் மிக உயர்ந்த தரத்தை அடைவதற்கு தேவையான கொள்கைகள் மற்றும் நடைமுறைகளை சிஓபிஇ (COPE) உருவாக்கியுள்ளது. அதன் ஒவ்வொரு பகுதியிலும் ஆலோசனை, வழிகாட்டுதல், கல்வி மற்றும் நிகழ்வுகள் உள்ளடங்கும். சிஓபிஇ (COPE) இ-கற்றல், கருத்துத்திருட்டு, ஆய்வுக்கட்டுரையை பொய்மைப்படுத்தல், படைப்புரிமை, கட்டுரை முரண்பாடுகள் மற்றும் தவறான நடத்தை உள்ளிட்ட தலைப்புகளில் தகுதிவாய்ந்த நடைமுறை வழிகாட்டுதலை வழங்குகிறது. பதிப்பு நெறிமுறை நடைமுறைகளின் (publication ethics) கலாச்சாரத்தின் சிறந்த மாற்றத்தை ஒரு பகுதியாக உறுதி செய்வதே சிஓபிஇ (COPE) நோக்கமாகும். ஆய்வுக்கட்டுரைகளில் தற்போதைய நிலை மற்றும் சிக்கல்களைப் பற்றி சிஓபிஇ (COPE) எடுத்துரைக்கிறது. பதிப்பு

நெறிமுறைகளின் ஒரு பகுதியாக ஆய்வு மற்றும் பதிப்பு சார் அறிவு யோசனைகளைப் பகிர்ந்து கொள்ள அறிவார்ந்த செயல்முறையில் இயங்கும் முக்கிய குழுக்களை சிஓபிஇ (COPE) ஊக்குவிக்கிறது.

சிஓபிஇ (COPE) முக்கிய நடைமுறைகள்

சிஓபிஇ (COPE)ன் முக்கிய நடைமுறைகள் 2017ல் உருவாக்கப்பட்டன. ஆசிரியர்கள் (Editors), ஆய்விதழ்கள் (journals), வெளியீட்டாளர்கள் (publishers), நிறுவனங்கள் (Institutions) மற்றும் அறிவார்ந்த இலக்கியங்களை (Scholarly literature) வெளியிடுவதில் ஈடுபட்டுள்ள அனைவருக்கும் அவை பொருந்தும். சிஓபிஇ (COPE)ன் முக்கிய நடைமுறைகள் ஆராய்ச்சிக்கான குறிப்பிட்ட தேசிய மற்றும் சர்வதேச நெறிமுறைகளுடன் பரிசீலிக்கப்பட வேண்டியது ஆகும். மேலும், அவற்றை மாற்றும் நோக்கம் கொண்டவை அல்ல. வெளியீட்டாளர்கள் தங்கள் ஆய்விதழ்களுக்குப் பின்வரும் எல்லாப்பகுதிகளிலும் நன்கு விவரிக்கப்பட்ட நடைமுறைகளைக் கொண்டிருக்க வேண்டும் என்றும் கருத்தை முன் வைக்கின்றது.

ஆய்வுலகில் தவறான நடத்தைக் குற்றச்சாட்டுகள்

ஆய்விதழ்கள், ஆய்வு மற்றும் பதிப்பு சார் குற்றச்சாட்டுகளைக் கையாள்வதற்கான தெளிவான விவரிக்கப்பட்ட செயல்முறைகளைக் கொண்டிருக்க வேண்டும். இருப்பினும் அவைகள் வெளியீட்டாளரின் கவனத்திற்கும் கொண்டு வரப்பட வேண்டும். ஆய்விதழ்களுக்கு முன்னறிவிப்பு மற்றும் பிரசுரத்திற்குப் பிந்தைய தவறான குற்றச்சாட்டுகளை எடுத்துரைக்கிறது. இவ்வாறான எச்சரிக்கைகளைத் தருவோரிடம் (Whistle Blowers) இருந்து வரும் குற்றச்சாட்டுகளை எவ்வாறு கையாள்வது என்பதும் கொள்கைகளில் இருக்க வேண்டும்.

ஆசிரியர் மற்றும் பங்களிப்பு

ஆசிரியர் மற்றும் பங்களிப்பிற்கான தேவைகள் மற்றும் சாத்தியமான நிர்வாக செயல்முறைகள் ஆகியவற்றில் சிஓபிஇ (COPE)ன் தெளிவான கொள்கைகள் இருக்க வேண்டும். ஆய்விதழ் பணியில் யார் பங்களித்தார்கள் மற்றும் எந்தத் திறனில் பங்களித்தார்கள் என்பது பற்றிய வெளிப்படைத்தன்மையை அனுமதிக்கும் கொள்கைகள் இருப்பது உத்தமம்.

புகார்கள் மற்றும் முறையீடுகள்

ஆய்விதழ்கள், ஆசிரியர்குழு அல்லது வெளியீட்டாளர் மீதான புகார்களைக் கையாள்வதற்கான தெளிவான விவரிக்கப்பட்ட செயல்முறையைக் கொண்டிருக்க வேண்டும் என ஊக்குவிக்கிறது.

முரண்பாடுகள் (Conflict of Interest)

எழுத்தாளர்கள், விமர்சகர்கள், ஆசிரியர்கள், ஆய்விதழ்கள் மற்றும் வெளியீட்டாளர்களின் நலன்களின் முரண்பாடுகளைக் கையாள்வதற்கான (Conflict of Interest) செயல்முறைகள் பற்றிய தெளிவான வரையறைகள் இருக்க வேண்டும்.

தரவு மற்றும் மறுஉருவாக்கம்

- ஆய்விதழ்கள் தரவு கிடைப்பது பற்றிய கொள்கைகளை உள்ளடக்கியிருக்க வேண்டும்.
- அறிக்கையிடல் வழிகாட்டுதல்களைப் பயன்படுத்துவதை ஊக்குவிக்க வேண்டும். மருத்துவ சோதனைகள் (Medical Tests) மற்றும் பிற ஆய்வு வடிவமைப்புகளைப் பதிவு செய்ய வேண்டும்.

நெறிமுறை மேற்பார்வை

நெறிமுறை மேற்பார்வையில், வெளியீட்டிற்கான ஒப்புதல், பாதிக்கப்படக்கூடிய நபர்கள் மீதான வெளியீடு, விலங்குகளைப் பயன்படுத்திய ஆராய்ச்சியின் நெறிமுறை மனித உறுப்புகளைப் பயன்படுத்திய ஆராய்ச்சியின் நெறிமுறை, சந்தைப்படுத்தல் ஆகிய நடைமுறைகள் உள்ளடக்கியதாக இருக்க வேண்டும் என்று கூறுகிறது.

அறிவுசார் சொத்து

பதிப்புரிமை மற்றும் வெளியீட்டு உரிமங்கள் உட்பட அறிவுசார் சொத்து பற்றிய அனைத்து கொள்கைகளும் தெளிவாக விவரிக்கப்பட வேண்டும். கூடுதலாக, வெளியீட்டுடன் தொடர்புடைய எந்தவொரு செலவும் (API) ஆசிரியர்களுக்கும் வாசகர்களுக்கும் தெளிவாக கொடுக்கப்பட்டு இருக்க வேண்டும். தகுதியான பதிப்பகத்திற்கானக் கொள்கைகள் தெளிவாக இருக்க வேண்டும். கருத்துத் திருட்டு எது என்பதைக் குறிப்பிட வேண்டும் என்று விளக்குகிறது.

ஆய்விதழ்கள் மேலாண்மை

இதழ்களுக்கு நன்கு விவரிக்கப்பட்ட மற்றும் செயல்படுத்தப்பட்ட உள்கட்டமைப்பு அவசியம். இதில் வணிக மாதிரி (Business Model), கொள்கைகள் (Policy), செயல்முறைகள் (Processes) மற்றும் ஆய்விதழ் திறம்பட நடத்துவதற்கான மென்பொருள் (Software) அத்துடன் ஆசிரியர் குழுக்கள் மற்றும் ஆசிரியர் மற்றும் வெளியீட்டு ஊழியர்களின் மேலாண்மை மற்றும் பயிற்சி ஆகியவை அடங்கும்.

மதிப்பாய்வு செயல்முறைகள்

அனைத்து சக மதிப்பாய்வு செயல்முறைகளும் வெளிப்படையாக விவரிக்கப்பட்டு நன்கு நிர்வகிக்கப்பட வேண்டும். ஆய்விதழ்கள், ஆசிரியர்கள் மற்றும் மதிப்பாய்வாளர்களுக்குப் பயிற்சி அளிக்க வேண்டும். மதிப்பாய்வின் அம்சங்களில் சிறந்த கொள்கைகளைக் கொண்டிருக்க வேண்டும். குறிப்பாக மதிப்புரைகளின் பொருத்தமான மாதிரிகளை ஏற்றுக்கொள்வது மற்றும் மதிப்பாய்வில் எழக்கூடிய முரண்பாடுகள், மேல்முறையீடுகள் மற்றும் சர்ச்சைகளைக் கையாள்வதற்கானச் செயல்முறைகளைக் ஓர் இதழ் கொண்டிருக்க வேண்டும்.

வெளியீட்டிற்குப் பிந்தைய விவாதங்கள் மற்றும் திருத்தங்கள்

ஆய்விதழ்கள், தங்கள் தளத்தில் ஆசிரியருக்குக் கடிதங்கள் மூலமாகவோ அல்லது அது போன்ற வெளிப்புற நடுநிலையான தளத்திலோ விவாதத்திற்குப் பின் வெளியீட்டை

அனுமதிக்க வேண்டும். கட்டுரைகளை வெளியிட்ட பிறகு அவற்றைத் திருத்துவதற்கும் (Correction) அல்லது திரும்பப் பெறுவதற்குமான (retraction) வழிமுறைகளைக் கொண்டிருக்க வேண்டும் என ஆலோசனை வழங்குகிறது.

முடிவுரை

சிஓபிஇ (COPE) ஆய்வு மற்றும் பதிப்பு சார் யுகதிகளை வகுப்பதிலும், கற்றுக் கொடுப்பதிலும், சிக்கல்களைத் தீர்ப்பதிலும், தலை சிறந்த அணுகுமுறைகளைக் கையாள்வதிலும் ஆலோசனைகளை வழங்குகிறது. வளர்ந்து வரும் இணையதள ஆய்விதழ்கள் மற்றும் பதிப்பு முறைகளுக்கும் இத்தளம் ஓர் சிறந்த களமாக உள்ளது. இந்தியாவில் உள்ள ஆய்விதழ்கள் மற்றும் பதிப்பு நிறுவனங்கள் இம்முறைகளைப் பின்பற்றினால் ஆய்வுத் துறையைப் புதிப்பிக்க ஓர் வாய்ப்பாய் அமையும். இந்தியாவின் தற்பொழுதைய UGC CARE திட்டமும் இதேபோல் கட்டமைப்புக்களையே ஊக்குவிக்கின்றது. பல்கலைக்கழகங்கள், கல்லூரிகள், பதிப்பகங்கள் இதன் பயன்பாடு குறித்த ஆய்வுகளையும், புரிதல்களையும் கருத்தரங்குகள் மூலமாக நடத்தி ஆய்வுச் சமுதாயத்தைத் திறம்படுத்தலாம். தற்பொழுது தமிழ் ஆய்விதழ்களில் சிஓபிஇ (COPE)ன் கொள்கைகள் சார்ந்த அம்சங்களைத் தமிழ்மொழி மற்றும் இலக்கிய பன்னாட்டு ஆய்விதழ், சான்லாக்ஸ் பன்னாட்டுத் தமிழியல் ஆய்விதழ், சர்வதேசத் தமிழ் ஆய்விதழ் போன்ற தமிழ் ஆய்விதழ்கள் பின்பற்றுகின்றன. தமிழ்நாட்டில் தமிழுக்காக உள்ள இதர ஆய்விதழ்கள் இதன் பயன்பாட்டை நடைமுறைப்படுத்தி செயல்படுவது, அவர்களது கட்டமைப்பைத் தகுதிப்படுத்தும்; அது காலத்தின் தேவையாகவும் உள்ளது.

சுருக்கக் குறியீடு:

சிஓபிஇ COPE - Committee on Publication Ethics

குறிப்புகள்

1. <https://publicationethics.org/about/our-organisation> 29.01.2020 அன்று அணுகப்பட்டது.
2. <https://publicationethics.org/core-practices> 29.01.2020 அன்று அணுகப்பட்டது.

நிதிசார் கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி: இல்லை

கட்டுரையாளர் நன்றியுரை: இல்லை

கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி: இக்கட்டுரையில் எவ்வித முரண்பாடும் இல்லை என்று உறுதிமொழி அளிக்கிறேன்.

இக்கட்டுரை கிரியேட்டிவ் காமன்சு ஆட்ரிபியூசன் 4.0வின் [Creative Commons Attribution 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) கீழ் பன்னாட்டு உரிமம் பெற்றுள்ளது.